

IMPLEMENTACIÓN DE MICRORREDES CON COMPONENTES SOLARES Y DE BATERÍAS EN ZONAS RURALES EN GUATEMALA

Víctor De León¹, Héctor Tzoc¹, Oscar Medinilla¹, Jesús de la Casa²

¹ Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad Universitaria zona 12 Guatemala 01012. Grupo Cyted Ribierse Guatemala ² Universidad de Jaén, Escuela Politécnica Superior de Jaén, Departamento de Ingeniería Eléctrica. Campus Las Lagunillas s/n. 23071 – Jaén. Grupo Cyted Ribierse

Abstract. La electrificación rural es clave para mejorar la calidad de vida en comunidades remotas de Guatemala, donde los índices de pobreza y falta de acceso a la energía son altos. Un ejemplo exitoso es el programa de Sistemas Aislados con Paneles Solares implementado en Tzalamilá, Senahú, Alta Verapaz, que ha beneficiado a 650 hogares y mejorado las condiciones de vida de más de 3,900 personas. Este proyecto destaca por utilizar microrredes solares que, junto con baterías, proporcionan un servicio confiable y sostenible, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Este programa demuestra la efectividad de las microrredes para llevar energía a comunidades aisladas, pero también resalta la necesidad de superar desafíos financieros, institucionales y técnicos. La inversión inicial en tecnología, la falta de personal capacitado y la limitada infraestructura en zonas rurales son obstáculos que deben ser abordados. La participación activa de las comunidades, como en el caso de Tzalamilá, ha sido fundamental para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares, lo que asegura su sostenibilidad a largo plazo.

Para replicar y expandir estos esfuerzos, se recomiendan varias medidas, como el financiamiento gubernamental para proyectos de energía renovable, la diversificación económica de las comunidades y la formación técnica. Las alianzas público-privadas pueden asegurar que los equipos sean de alta calidad y a precios accesibles, mientras que la educación y el entrenamiento continuo en tecnología renovable son esenciales para el éxito de estos proyectos.

Keywords: Microrredes, paneles solares, electrificación rural y energías renovables.

1 INTRODUCCIÓN

La electrificación rural es una herramienta crucial para mejorar la calidad de vida en comunidades remotas, particularmente en Guatemala, donde los índices de pobreza y la falta de acceso a la energía son elevados. La electricidad es un motor de desarrollo económico y social, pues facilita el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad alimentaria [1]. La ausencia de electricidad en estas áreas limita las oportunidades de crecimiento y perpetúa la pobreza energética [2]. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), más del 55% de las nuevas conexiones eléctricas necesarias para cubrir las áreas no electrificadas dependerán de sistemas descentralizados como microrredes y otras tecnologías basadas en energía renovable.

Un caso exitoso es el programa de Sistemas Aislados con Paneles Solares implementado en la comunidad de Tzalamilá, Senahú, Alta Verapaz, que ha beneficiado a 650 hogares y mejorado las condiciones de vida de más de 3,900 personas. Este proyecto ha demostrado la viabilidad de las microrredes solares, que, al estar integradas con sistemas de almacenamiento mediante baterías, garantizan un servicio energético confiable y sostenible, reduciendo significativamente la dependencia de combustibles fósiles. Otro ejemplo relevante es el caso de las mujeres indígenas guatemaltecas capacitadas en India. Como parte del programa global de Barefoot College, varias mujeres de comunidades rurales de Huehuetenango y Quiché recibieron capacitación técnica en la instalación y mantenimiento de sistemas solares en India. A su regreso, llevaron luz a más de 500 hogares guatemaltecos, logrando no solo mejorar el acceso a energía en sus comunidades, sino también empoderarse a nivel social y económico.

Este programa muestra cómo la capacitación y participación activa de la comunidad son fundamentales para el éxito de las microrredes en zonas rurales.

Además de estos esfuerzos, el programa liderado por la Dra. Susana Arrechea, New Sun Road Guatemala, también ha tenido un impacto significativo. Este proyecto, incubado en la Universidad de California en Berkeley, busca proporcionar energía solar, conectividad a internet y capacitación digital en comunidades rurales sin acceso a electricidad. Con un enfoque en la inclusión de mujeres indígenas, el programa ha logrado empoderar a mujeres locales para que gestionen centros comunitarios, asegurando la sostenibilidad de los proyectos de energía solar y fomentando la equidad de género Emisoras Unidas.

2 Antecedentes y Teorías Relevantes

Las microrredes se han consolidado como una solución ideal para la electrificación de zonas rurales, debido a su capacidad de operar tanto conectadas a la red como de manera autónoma (off-grid). Se componen de generadores renovables, como paneles solares, combinados con tecnologías de almacenamiento y controladores inteligentes.

La implementación de estas redes ha sido ampliamente documentada en estudios globales. Por ejemplo, Schnitzer et al. (2014) realizaron una revisión de siete casos exitosos de microrredes en áreas rurales, destacando que, cuando las comunidades están involucradas en la operación y el mantenimiento, la sostenibilidad de los proyectos mejora significativamente.

En el contexto guatemalteco, los sistemas basados en energía solar fotovoltaica han sido especialmente exitosos debido a la alta radiación solar de la región y la caída en los costos de los equipos solares en los últimos años. De acuerdo con estudios recientes, las microrredes basadas en energía solar, acompañadas de almacenamiento en baterías, se han convertido en una solución rentable y viable para comunidades aisladas.

2.1 Desafíos y Sostenibilidad

A pesar de los éxitos obtenidos, la implementación de microrredes en áreas rurales no está exenta de desafíos. Estos incluyen obstáculos financieros, institucionales y técnicos que deben abordarse para asegurar la sostenibilidad a largo plazo [5]. La inversión inicial en tecnología sigue siendo elevada, especialmente en términos de infraestructura y capacitación del personal local. Además, la falta de personal capacitado en áreas rurales es una barrera importante, pues el mantenimiento adecuado de los sistemas es clave para garantizar su funcionamiento prolongado.

Otro desafío significativo es la recolección de tarifas de los usuarios. En muchos casos, las comunidades rurales no tienen la capacidad financiera para cubrir completamente los costos operativos de las microrredes. Por ello, es fundamental que se diseñen modelos de negocio que incluyan subsidios gubernamentales o asociaciones público-privadas que puedan cubrir parte de estos costos. Diversos estudios señalan que la sostenibilidad financiera de las microrredes está directamente relacionada con el apoyo financiero a largo plazo y con un modelo de gestión comunitaria participativo [2][6].

2.2 Propuestas de Solución

Para replicar y expandir estos esfuerzos, se recomiendan varias medidas, tales como el financiamiento gubernamental para proyectos de energía renovable, la diversificación económica de las comunidades beneficiarias y la formación técnica a largo plazo. Las alianzas público-privadas juegan un papel esencial en asegurar que los equipos sean de alta calidad y a precios accesibles, mientras que la educación y el entrenamiento continuo en tecnología renovable son factores clave para el éxito sostenido de estos proyectos.

En conclusión, las microrredes solares han demostrado ser una solución efectiva y sostenible para la electrificación de comunidades rurales en Guatemala. Sin embargo, el

éxito a largo plazo de estos proyectos dependerá de la capacidad de las comunidades para gestionar y mantener los sistemas, así como de la disponibilidad de financiamiento a largo plazo.

3 METODOLOGIA

La implementación de microrredes solares en zonas rurales de Guatemala sigue un enfoque propuesto que combina criterios socioeconómicos, técnicos y ambientales para maximizar el impacto del proyecto y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. En este estudio, se propone utilizar una metodología basada en indicadores y marcos normativos que guían la priorización de los recursos institucionales para las comunidades más desfavorecidas.

3.1 Selección de Comunidades

La identificación de comunidades objetivo se realiza considerando una serie de indicadores clave:

- **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**
- **Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)**
- **Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema**
- **Acceso a sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica**
- **Cantidad de usuarios regulados y no regulados en la red eléctrica**
- **Índice Relativo de Consumo de Leña (IRCL)**

Estos indicadores permitirían priorizar las áreas con mayor necesidad de electrificación, destacando aquellas que dependen en gran medida de combustibles tradicionales como la leña para cocinar y generar energía, lo que también contribuye a la deforestación y la degradación ambiental.

3.2 Diseño Técnico de las Microrredes

El diseño de las microrredes solares se basa en estándares internacionales para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos y tecnologías asociadas, adaptados a las características geográficas y climáticas de las regiones rurales guatemaltecas. Se sugiere utilizar métodos estándar para calcular la capacidad necesaria en función de la demanda energética de cada comunidad.

- **Cálculo de la demanda energética:** La demanda se estima a partir de encuestas realizadas en las comunidades seleccionadas, determinando el consumo promedio diario de energía en cada hogar y establecimiento local. Además, se podrían realizar proyecciones para futuras expansiones y posibles aumentos en el consumo.
- **Dimensionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos:** Se podrían emplear ecuaciones estándar para calcular la capacidad instalada necesaria, considerando la radiación solar disponible en la región, los ángulos de inclinación

óptimos de los paneles solares y las pérdidas del sistema (por sombreado, suciedad y eficiencia de los inversores). Para este cálculo, se emplean herramientas como **PVsyst** y el software **HelioScope**.

- **Tecnologías de almacenamiento:** La selección de baterías podría realizarse de acuerdo con los requisitos de autonomía energética. Se priorizarían baterías de ciclo profundo de iones de litio por su mayor durabilidad y eficiencia, así como su capacidad de almacenamiento frente a las variaciones diarias de generación solar. Los cálculos de autonomía se basarían en garantizar al menos 24 horas de suministro continuo en días nublados o de baja radiación solar.

3.3 Aplicaciones Globales y Regionales de Microrredes: Ejemplos de Implementación

A nivel global, las microrredes han demostrado su capacidad para mejorar el suministro local de energía, reduciendo las pérdidas en transmisión y disminuyendo las emisiones de gases contaminantes. Este avance significativo en la gestión de la energía distribuida también fomenta habilidades como la participación del consumidor y la eficiencia operativa. No obstante, uno de los principales desafíos sigue siendo el desarrollo de tecnologías asequibles y seguras para su integración. Las tecnologías clave incluyen la generación y almacenamiento distribuidos, la interconexión de conmutadores y los sistemas de control.

Para mejorar la confiabilidad y calidad de la energía, se emplean interruptores inteligentes, que reducen las interrupciones en el servicio. Adicionalmente, los estudios en este campo abordan problemas específicos, como la variabilidad de la energía eólica y los armónicos en la tensión de salida, utilizando métodos avanzados de control de tensión y algoritmos de detección de islas [7].

A continuación, se presentan algunos prototipos de microrredes en corriente alterna que están evaluando los beneficios económicos, técnicos y ambientales de los proyectos:

Tabla 1. Prototipos de microrredes de C.A. en el mundo

Componentes de microrred	Ubicación	Nivel de voltaje	Frecuencia	Capacidad
Arreglo pv, generador diésel, banco de baterías.	Kythnos, Isla Griega	1 fase LVAC	50 Hz	12 kWp del arreglo PV, 85 kWh desde el banco de baterías.
Arreglo pv, turbinas eólicas, máquinas de gas digestor controlable y banco de baterías de ácido.	Hachinohe, Japón	No especificado	50 Hz	Demanda: 610 kW; Potencia generada por arreglo PV y turbina eólica: 150 kW; Máquina de gas digestor: 510 kW; Batería: 100 kW

Arreglo pv y sistema de almacenamiento de energía en baterías.	Áreas rurales en Senegal	220 V	50 Hz	0.5 - 10kW por hogar
Dos turbinas de vapor, dos generadores diésel y una fuente convertidor-interfaz		94 V pk);115 V(rms)	60 Hz	3 MW
Máquinas de gas, turbinas eólicas, capacitor eléctrico de doble capa, sistema de almacenamiento de energía en baterías	Japón	110,230,240V	50-60 Hz	50 kW - 2MW
Celdas de combustible, arreglo pv, turbinas eólicas, sistema de almacenamiento de energía y uso de la red convencional ac	Porto Portugal	400 V	50 Hz	50 - 200 kW

Fuente: Zúñiga Madrigal, R. (s.f.). *Generación Desconcentrada y Microrredes Rurales*. Recuperado de <https://rae2021.cecacier.org/wp-content/themes/cecacier/Presentaciones/20211201160142-03%20Viabilidad%20de%20Proyectos.pdf>.

3.4 Uso de inversores SMA Sunny Island: Implementaciones en Otros Países y su Posible Aplicación en Guatemala

El **SMA Sunny Island** ha sido implementado con éxito en varias partes del mundo, especialmente en proyectos de electrificación rural en áreas remotas o fuera de la red. Países como **Cuba**, **Chile** y algunas islas del Pacífico han utilizado el sistema **Sunny Island** para crear microrredes solares que proporcionan energía confiable y sostenible a comunidades que no cuentan con acceso a la red eléctrica [10][11].

En **Cuba**, por ejemplo, se implementaron microrredes con el **Sunny Island** para suministrar energía a comunidades rurales aisladas en combinación con paneles solares y sistemas de almacenamiento en baterías. El Sunny Island permitió la integración eficiente de múltiples fuentes de energía y un control óptimo de la distribución de energía, asegurando la estabilidad de la red local y un suministro continuo.

En **Chile**, las microrredes solares con **Sunny Island** también se han utilizado para garantizar un suministro estable en zonas rurales y proyectos comunitarios, donde la gestión del almacenamiento en baterías ha sido esencial para mantener el suministro energético durante periodos de baja radiación solar [9].

Estos proyectos internacionales demuestran la flexibilidad del **SMA Sunny Island**, que puede integrarse tanto en sistemas totalmente aislados como en microrredes híbridas que combinan energía solar y almacenamiento con generadores diésel como respaldo.

3.5 Posible Aplicación en Guatemala

En Guatemala, donde muchas comunidades rurales carecen de acceso a la red eléctrica, la implementación de microrredes solares con el **SMA Sunny Island** podría ser una solución ideal. El uso del **Sunny Island** permitiría gestionar eficientemente la generación de energía solar, el almacenamiento en baterías y el suministro a los hogares, garantizando una red autónoma y sostenible. Además, la capacidad del **Sunny Island** de gestionar varias fuentes de energía y conectarse a generadores de respaldo lo convierte en una opción viable para comunidades con necesidades energéticas variables y limitados recursos.

La implementación de microrredes solares con **Sunny Island** en Guatemala podría contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a mejorar la calidad de vida en áreas rurales, donde el acceso a la electricidad es limitado o inexistente. La adaptabilidad del sistema lo hace particularmente adecuado para las condiciones geográficas y sociales de las comunidades rurales guatemaltecas, que enfrentan desafíos en términos de acceso a infraestructura eléctrica.

Solución para Xejuyup: En el caso de **Xejuyup**, donde la autonomía energética no alcanza las 24 horas, se sugiere complementar la microrred solar con otras fuentes renovables, como **minihidroeléctricas** locales, que podrían ayudar a mantener el suministro durante la noche o en días nublados. En situaciones extremas, también podría considerarse el uso de un generador de respaldo que opere solo cuando sea estrictamente necesario. Esto garantizaría un suministro continuo y estable, adaptando la microrred a las condiciones específicas de la comunidad.

3.6 Enfoque Participativo y Capacitación

El éxito de estos proyectos depende de la participación activa de las comunidades locales. En este sentido, la metodología implementada sugiere que los miembros de las comunidades podrían ser capacitados en programas de formación técnica para la instalación y mantenimiento de los sistemas solares. Modelos exitosos como los utilizados en el programa de **Barefoot College en India**, donde mujeres indígenas recibieron formación técnica, podrían seguirse aplicando en Guatemala. Esto no solo contribuiría directamente al éxito del proyecto, sino que también mejoraría la situación económica y social de los participantes, empoderándolos para gestionar los sistemas solares de manera autónoma.

3.7 Normativas y Estándares Utilizados

La implementación de las microrredes se realizaría siguiendo estándares internacionales y nacionales para la calidad del suministro eléctrico y las instalaciones de sistemas fotovoltaicos. **Se aplicarían** los lineamientos del **Código Eléctrico Nacional de Guatemala (NTG)** y las normas de la **Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)**, que establecen los requisitos para la interconexión con la red eléctrica nacional y el uso de sistemas aislados de generación.

Además, se consideran las recomendaciones de la **Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)** sobre el uso de energías renovables para la electrificación de zonas rurales, y los estándares de la **Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)** para el diseño de microrredes y el uso de baterías en sistemas off-grid.

3.8 Evaluación de Impacto

La evaluación del impacto del proyecto podría realizarse mediante el análisis de indicadores clave, tales como la reducción de las emisiones de CO₂ derivada del reemplazo de generadores diésel o el uso de leña, y la mejora en la calidad de vida de los habitantes en términos de acceso a energía para iluminación, refrigeración y otros servicios básicos. Los datos se recopilarían periódicamente para realizar ajustes en la operación de las microrredes, con el fin de mejorar su eficiencia y sostenibilidad.

La metodología propuesta para la implementación de microrredes solares en zonas rurales de Guatemala se basa en un enfoque integral que incluye la evaluación de las necesidades energéticas, el diseño técnico de los sistemas fotovoltaicos y su integración con tecnologías de almacenamiento, como el **SMA Sunny Island**, la participación comunitaria y el cumplimiento de normativas internacionales. Esto podría garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos, mejorando la calidad de vida de las comunidades beneficiadas y reduciendo su dependencia de fuentes de energía contaminantes.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología propuesta y se discuten en relación con los desafíos sociales, financieros y técnicos que enfrentan las comunidades rurales en la implementación de microrredes solares.

4.1 Análisis de la Demanda Energética

De acuerdo con **simulaciones** basadas en estimaciones hipotéticas, la demanda promedio diaria por hogar en comunidades rurales con características similares a las seleccionadas varía entre **1.5 kWh y 3.2 kWh**, dependiendo del uso de aparatos eléctricos,

iluminación y refrigeración. Estas variaciones reflejan la falta de acceso a energía eficiente y la dependencia de la leña y otros combustibles tradicionales para la cocción de alimentos. Es importante señalar que estos datos son **hipotéticos** y sirven para representar posibles escenarios en comunidades rurales [4].

Tabla 1: Demanda promedio de energía por hogar en comunidades seleccionadas

Comunidad	Consumo Diario Promedio (kWh)	Aparatos Eléctricos Utilizados	Proporción de Hogares con Acceso a Electricidad (%)
Tzalamilá	1.8	Iluminación, Cargadores de Móvil	20
La Esperanza	2.5	Iluminación, Televisión, Radio	35
San Miguel	3.2	Iluminación, Refrigeración	10
Xejuyup	1.5	Iluminación	15

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los datos presentados en esta tabla son **hipotéticos** y basados en simulaciones para representar el consumo potencial de energía en comunidades rurales con características similares.

Figura 1: Consumo Diario Promedio (kWh)

Fuente: Elaboración propia

Discusión: Los resultados sugieren que la demanda energética en estas comunidades es baja, lo que facilitaría el uso de sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, la limitada infraestructura de electrificación podría dificultar el acceso a tecnologías más eficientes. Este aspecto destaca la necesidad de instalar microrredes solares que puedan satisfacer la demanda actual y proyectar un incremento en el consumo [8].

4.2 Rendimiento de las Microrredes Solares

Las simulaciones realizadas con herramientas como **PVsyst** y **HelioScope** muestran que las microrredes solares propuestas podrían satisfacer el 100% de la demanda energética en comunidades rurales con la configuración planteada. El rendimiento varía según la radiación solar disponible y las pérdidas del sistema. En días nublados, el sistema de almacenamiento garantizaría un suministro continuo durante un máximo de **24 horas**, utilizando baterías de ciclo profundo.

Tabla 2: Rendimiento del sistema solar en comunidades rurales

Comunidad	Radiación Promedio (kWh/m ² /día)	Solar	Capacidad Instalada (kWp)	Energía Generada (kWh/día)	Autonomía en Días Nublados (horas)
Tzalamilá	5.2		20	92	24
La Esperanza	5.8		30	135	24
San Miguel	4.9		25	112	20
Xejuyup	5.4		15	68	18

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 2: Energía Generada kWh/día

Fuente: Elaboración Propia

Discusión: El rendimiento de los sistemas solares depende en gran medida de la radiación solar disponible. Las microrredes propuestas con inversores **Sunny Island** permiten optimizar el uso de la energía generada y garantizar el suministro durante periodos de baja radiación solar. Sin embargo, en **Xejuyup**, la autonomía es de solo **18 horas** en días nublados. Para mejorar la autonomía en esta comunidad, se sugiere complementar el sistema solar con otras fuentes renovables, como **minihidroeléctricas locales**, o en casos extremos, utilizar un **generador de respaldo**. Esta solución híbrida permitiría garantizar un suministro continuo y estable de energía, adaptado a las necesidades de la comunidad.

4.3 Impacto Social, Técnico y Financiero

Los desafíos enfrentados en este proyecto son de índole social, financiero e institucional. Socialmente, la carencia de acceso a energía eléctrica limita el desarrollo económico y perpetúa la pobreza[5]. La implementación de programas de capacitación técnica, como el de **Barefoot College**, **podría empoderar** a las comunidades locales, permitiéndoles participar activamente en la instalación y mantenimiento de los sistemas solares. Financiera y técnicamente, el costo inicial de la infraestructura sigue siendo elevado, especialmente para comunidades con bajos ingresos. Sin embargo, la creación de **esquemas de financiamiento público-privado** y **subsidios gubernamentales podría ayudar** a superar esta barrera, haciendo el proyecto económicamente viable. Institucionalmente, el apoyo gubernamental y la colaboración con ONG e instituciones académicas, como el proyecto **New Sun Road**, son esenciales para implementar

microrredes de manera sostenible. Esta combinación de soluciones integradas constituye la principal contribución del proyecto, destacando su enfoque en resolver desafíos multisectoriales para garantizar su éxito a largo plazo.

Tabla 3: Evaluación del impacto en comunidades seleccionadas

Desafío	Solución Propuesta	Resultados Esperados
Financiero	Financiamiento público-privado	Reducción del costo de implementación en un 30%
Técnico	Capacitación de técnicos locales	Aumento en la tasa de mantenimiento adecuado en un 80%
Social	Participación comunitaria	Aceptación del proyecto y mejora en la calidad de vida

Fuente: Elaboración Propia

Discusión: Los resultados reflejan que la **capacitación técnica** y la **participación comunitaria** son factores clave para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las microrredes. Sin embargo, **se identifican desafíos financieros** que deberán ser abordados mediante modelos de financiamiento que aseguren la viabilidad económica del proyecto a largo plazo.

4.4 Innovación y Replicabilidad del Proyecto

El carácter innovador de este proyecto radica en su capacidad para integrar diversas fuentes de energía renovable y en la flexibilidad del sistema **Sunny Island**, que permite adaptar las microrredes a las necesidades específicas de cada comunidad. La capacidad de gestionar tanto fuentes solares como generadores de respaldo lo convierte en una solución ideal para comunidades aisladas con necesidades energéticas variables. Esta tecnología no solo es innovadora por su enfoque de gestión autónoma, sino que también es replicable en otras regiones rurales de América Latina, África y Asia, donde las condiciones de infraestructura eléctrica y sociales son similares. La posibilidad de adaptar el proyecto a diferentes climas, geografías y niveles de pobreza lo convierte en un modelo altamente replicable para la electrificación rural a nivel global.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados de este estudio sugieren que las microrredes solares propuestas pueden satisfacer la demanda energética en comunidades rurales de Guatemala, al tiempo que enfrentan los desafíos sociales, técnicos y financieros. La integración de fuentes renovables adicionales, como las **minihidroeléctricas** y **generadores de respaldo** en casos extremos, garantizaría un suministro estable de energía, especialmente en comunidades como **Xejuyup**, donde la autonomía energética es limitada en días nublados.

Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de estos proyectos, se requiere una serie de acciones en el ámbito de la política pública y el financiamiento:

1. **Financiamiento público-privado:** La creación de esquemas de colaboración entre el gobierno y el sector privado es fundamental. Estos esquemas permitirían reducir el costo de implementación mediante subsidios o incentivos fiscales, promoviendo la inversión en energías renovables en áreas rurales.
2. **Políticas de apoyo comunitario:** Es crucial que las políticas públicas apoyen la **capacitación técnica de las comunidades** para la operación y mantenimiento de las microrredes. La implementación de programas de formación, como el de **Barefoot College**, puede garantizar que los miembros de las comunidades se apropien del proyecto, mejorando la sostenibilidad a largo plazo.
3. **Diversificación de fuentes de energía:** Para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico, especialmente en comunidades vulnerables, se recomienda complementar las microrredes solares con otras fuentes de energía renovable, como las minihidroeléctricas, o sistemas de respaldo en casos extremos. Esto no solo asegura el suministro, sino que también reduce la dependencia de una única fuente de energía.
4. **Modelos de gestión participativos:** La participación activa de las comunidades en la gestión de los sistemas es clave para el éxito. Modelos de gestión comunitaria que incluyan la recolección de tarifas accesibles pueden hacer más viable financieramente el mantenimiento de las microrredes.
5. Los resultados y la metodología aplicada en este estudio ofrecen una base sólida para la implementación de microrredes en comunidades rurales de Guatemala. Además, el enfoque utilizado no solo responde a los desafíos específicos de electrificación rural en el país, sino que también puede adaptarse para su replicación en otras regiones de América Latina con características similares. Esto permite que el modelo de microrredes solares presentado aquí sea una solución viable para abordar problemas de acceso a la energía en comunidades remotas a nivel regional.

6 Referencias

1. Ministerio de Energía (2020). **Plan Indicativo de Electrificación Rural 2020-2032**. Recuperado de <https://mem.gob.gt/wp-content/uploads/2019/12/Plan-Idicativo-de-Electrificio%CC%81n-Rural-2020-2032.pdf>.
2. Organización Latinoamericana de Energía (2017). **Informe de gestión 2017**. Recuperado de <https://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/hm000546.pdf>.
3. Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (2019). **Energías renovables en Guatemala**. Recuperado de <https://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2019/01/Energ%c3%adas-Renovables-en-Guatemala.pdf>.
4. **Instituto Nacional de Electrificación (INDE) (2021). Informe sobre el consumo energético en comunidades rurales de Guatemala**. Recuperado de <https://www.inde.gob.gt/informe-consumo-comunidades-rurales>.
5. García, J. (2016). **Análisis de la eficiencia energética en edificios residenciales**. Universitat Politècnica de València. Recuperado de https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/83964/P030153316_TFM_14867660672271275997430684805011.pdf?sequence=2.
6. Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (2020). **Situación actual de electrificación en Guatemala**. Recuperado de <https://mem.gob.gt/que-hacemos/area-energetica/electrificacion-rural/informacion-general-er/>.
7. Justo, J. J., Mwasilu, F., Lee, J., & Jung, J.-W. (2013). **AC-microgrids versus DC-microgrids with distributed energy resources**. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 24, 387-405. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.03.067>.
8. Instituto Nacional de Electrificación (2022). **Sistemas fotovoltaicos para comunidades aisladas del sistema nacional interconectado (SNI)**. Recuperado de <https://www.guatecompras.gt/concursos/files/3854/19268750%40TDR%20GERO%20D04%202022%200003%20SISTEMAS%20FOTOVOLTAICOS.pdf>.
9. SMA Solar Technology AG. (2023). **Manual del inversor Sunny Island para microrredes**. Recuperado de <https://www.sma.de/manuales-sunny-island>.
10. Soto Calvo, M. A., Vilaragut Llanes, M., & Castro Fernández, M. (2021). **Diseño de microrred eléctrica para la comunidad Cocodrilo de la Isla de la Juventud, Cuba**. *Revista Ingeniería Energética*, 42(3), 25-34.
11. Muñoz Pino, B. A. (2019). **Sistemas microgrid de generación para zonas aisladas como solución para democratizar la energía en Chile**. Tesis de la Universidad Técnica Federico Santa María.